

PERSPECTIVAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO DE PANDEMIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

El 1 de febrero de 2023 se publicó el [borrador](#) más reciente (1) del tratado internacional con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca implementar un marco de prevención, preparación, respuesta y recuperación de futuras pandemias globales. Muchas son las expectativas con este acuerdo internacional, pues su ambición es recoger las lecciones aprendidas durante la pandemia por COVID-19 y articular a los gobiernos en un modelo colaborativo.

A diferencia de las resoluciones y otros documentos emitidos por la OMS, este tratado internacional, llamado constantemente *Tratado de pandemias*, pretende ser jurídicamente vinculante, es decir va más allá de ser una declaración de intenciones o un compromiso político con valor simbólico. Si se logra, el tratado establecerá nuevos derechos y obligaciones para los gobiernos que deberán ser respetadas y, en consecuencia, su cumplimiento podrá ser exigido a los Países Miembros de la OMS.

La necesidad de crear un instrumento internacional obligatorio para los Países Miembros de la OMS surgió de la amarga experiencia derivada de la pandemia por COVID-19, pues las iniciativas multilaterales para expandir el acceso a tecnologías de la salud (como vacunas, tratamientos y tecnologías de diagnóstico) en países de medios y bajos ingresos naufragaron debido a la falta de voluntad política de los gobiernos, incluso algunos en América Latina. Este fue el caso de la “suspensión” de algunas de las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que hubieran permitido copiar, sin barreras jurídicas, las tecnologías en salud necesarias para enfrentar el COVID-19 (entre esas las vacunas) (2) y mecanismos de transferencia de tecnología como el COVID-19 *Technology Access Pool* (C-TAP) (3) que habría facilitado la diseminación del conocimiento.

Por esta razón, se espera que el contenido de este nuevo instrumento internacional permita el acceso global a estas tecnologías a través de una investigación, producción y distribución más amplia y eficiente. En ese sentido, la propuesta de tratado aborda dos temas esenciales para alcanzar este propósito:

1. Equidad: aspectos de propiedad intelectual, regulatorios y de acceso a patógenos.

El llamado *Tratado de pandemias* propone medidas valiosas en materia de propiedad intelectual y transferencia de tecnología frente a los productos relacionados con la pandemia:

- Establece que los Países Miembros del tratado deberán tomar las medidas adecuadas para respaldar las exenciones de derechos de propiedad intelectual, y así promover una producción más ágil de productos relacionados con la pandemia mientras esta persista. Dado que los derechos de propiedad intelectual permiten a sus titulares exclusividad en la producción y distribución de tecnologías en salud, la aplicación de estas exenciones durante una pandemia permitiría que los productores de genéricos y biosimilares puedan producir vacunas, tratamientos y tecnologías de diagnóstico sin que existan infracciones a los derechos de propiedad intelectual (4). Así mismo se facilitaría la reproducción de dispositivos médicos.
- Promueve que los titulares de derechos de propiedad intelectual, especialmente aquellos financiados con recursos públicos, renuncien a las regalías que obtienen por el uso de la propiedad intelectual que crearon con ayuda de esos recursos.
- Establece que los Países Miembros del Tratado deberán aplicar un uso completo de las flexibilidades definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y reivindicadas en la Declaración de Doha acerca del Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública en el año 2001. Es decir, promueve que se usen más las excepciones a la propiedad intelectual que ya están contempladas en los tratados internacionales vigentes sobre esa materia. Esto no es nuevo, pues disposiciones de este tipo se encuentran incluidas en múltiples e incontables resoluciones de la OMS, sin que se haya logrado ningún efecto práctico.

El tratado de las pandemias debería ir más allá e incorporar medidas para que esto pueda hacerse realidad de manera práctica y sencilla a nivel de los países o de tajo, incluir una disposición en la que los derechos de propiedad intelectual queden automáticamente suspendidos al momento de la declaración de una pandemia o emergencia en salud pública, sin tener que hacer un proceso por cada caso o tecnología para poder aplicar esas excepciones, como tendría que suceder bajo la regulación actual. Hace falta un lenguaje más firme para que se entienda como un compromiso inquebrantable.

- Establece que los Países Miembros, al financiar con recursos públicos actividades de I+D asociadas a la prevención, preparación, respuesta y recuperación de pandemias, deberán: a) promover la libre y gratuita difusión de productos relacionados con la pandemia; b) establecer de manera transparente condiciones para fijar los precios de los productos, el intercambio de datos y la transferencia de tecnología; y c) establecer condiciones apropiadas para el uso de productos financiados con recursos públicos, como las asociadas a la concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual.

En materia regulatoria, la propuesta de *Tratado de Pandemias* busca que los Países Miembros aumenten la armonización de requisitos regulatorios, la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo (es decir que las decisiones de las autoridades sanitarias de un país sean reconocidas en otro, *regulatory reliance*), el intercambio de expedientes regulatorios y el fortalecimiento de capacidades regulatorias para garantizar la aprobación oportuna de productos relacionados con la pandemia. Alcanzar esta meta requiere a su vez contar con evidencia científica de la más alta calidad y críticamente evaluada, que las decisiones se adapten al contexto local y que se desarrollen capacidades dentro de las autoridades regulatorias nacionales (5).

La propuesta también reconoce la necesidad de construir sólidos ecosistemas nacionales, regionales e internacionales de investigación clínica, estableciendo compromisos para coordinar la realización de

ensayos clínicos y para garantizar la equidad en el acceso a sus resultados. Este punto es esencial en la medida en que, durante la pandemia por COVID-19, la ejecución separada de los ensayos clínicos para cada vacuna llevó a la competencia por voluntarios, la nula comparación clínica de la efectividad y seguridad entre diferentes marcas de vacunas, ineficiencias en el manejo presupuestal y a barreras en la transparencia de sus resultados.

Por último, la propuesta establece el Sistema de Acceso y Participación en los Beneficios de los Patógenos (Sistema PABS), el cual busca garantizar, entre otros, un acceso equitativo y oportuno a patógenos con potencial pandémico y a secuencias genómicas. En la propuesta se señala que los receptores de materiales no reclamarán derechos de propiedad intelectual o apelarán a medidas que restrinjan el acceso a los patógenos, sus secuencias o sus componentes genómicos. Eso es importante pues la vigilancia genómica permite anticiparse a la detección, monitoreo y acción de patógenos que representen un riesgo importante para la salud pública (6).

Coordinación de capacidades de producción y distribución de productos asociados a la pandemia.

Otro elemento esencial para lograr este propósito de equidad en el acceso a las tecnologías implica aprovechar las capacidades de producción disponibles en todos los países, al nivel más eficiente posible. Por esta razón, el documento propone la Red Mundial de Cadena de Suministro y Logística para Pandemias de la Organización Mundial de la Salud.

Para preparar esta cadena de suministro, los Países Miembros se coordinarán con el órgano rector de la OMS que administre y ejecute este Tratado de Pandemias. En este marco de colaboración deberán:

- a. Determinar los productos necesarios para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias.
- b. Estudiar la demanda de dichos productos y coordinar estrategias para su producción y distribución equitativa, incluyendo la identificación de fabricantes y mecanismos multilaterales de adquisición.
- c. Promover la transparencia de costos y fijación de precios en toda la cadena de suministro.

También, los Países Miembros asumen el compromiso de fortalecer las capacidades de producción local, creando mecanismos para promover la transferencia de tecnología y know-how de productos relacionados con la pandemia, desde los titulares de derechos de propiedad intelectual hacia productores con las capacidades requeridas; especialmente en países en vía de desarrollo. Frente al concepto de “*productor con las capacidades requeridas*”, la propuesta lo define como una entidad que puede operar según las directrices y normativas técnicas nacionales e internacionales.

Este compromiso se desglosa, principalmente, a través de las siguientes estrategias:

- a. Apelar a consorcios de transferencia de tecnología y acuerdos de investigación y desarrollo (I+D).
- b. Fortalecer la coordinación con otros organismos multilaterales para facilitar la resolución de problemáticas asociadas a propiedad intelectual y acceso a medicamentos.

A manera de conclusión: Avances e incertidumbres del Tratado de Pandemias

El [borrador](#) del llamado *Tratado de Pandemias* de la OMS presenta una serie de disposiciones considerablemente sólidas sobre las barreras de acceso a tecnologías como vacunas, medicamentos y de diagnóstico y aspectos asociados a derechos de propiedad intelectual, regulatorios, de acceso a patógenos, y de coordinación de capacidades nacionales, regionales e internacionales en términos logísticos, de producción y de distribución.

Sin embargo, existen dudas sobre qué tan efectivo será este instrumento internacional. El documento es un borrador que debe ser abordado por los Países Miembros de la OMS en escenarios de discusión, que se desarrollarán en el transcurso de la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Los principales puntos de incertidumbre son:

1. La posibilidad de apoyar exenciones (o *waivers*) al ejercicio de derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías relacionadas con pandemias, parece no ser diferente entre este borrador y los tratados anteriores.
2. Los compromisos que plantea el documento usan un lenguaje ambiguo. Que da lugar a interpretaciones jurídicas, en donde su cumplimiento es facultativo (podrá) y no obligatorio (deberá), generando, como consecuencia, un instrumento difícil de ejecutar en la práctica.
3. Es un gran avance que el Tratado de Pandemias contemple instrumentos de resolución de controversias sobre su interpretación o aplicación. Pues, una cláusula que permita resolver conflictos y sancionar el incumplimiento de los países es un mecanismo efectivo para materializar sus objetivos. En este caso, el tratado usa la conciliación y otros medios diplomáticos para resolver los desacuerdos. También, permite acudir ante la Corte Internacional de Justicia o a un tribunal de arbitraje.

Este mecanismo ha demostrado ser útil en otros escenarios internacionales de relevancia para la salud pública global, como el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (artículo 27). Será necesario examinar si la regulación de los procedimientos y su aplicación podrá responder a un contexto de emergencia que requiere coordinación y celeridad, como lo es el de una futura pandemia.

4. Por último, en cuanto al apartado que menciona la «suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo» en materia regulatoria, existe incertidumbre. Pues estos acuerdos implican usar las decisiones tomadas por las autoridades de otros países, como insumo para abreviar e incluso conceder directamente los registros sanitarios sobre tecnologías en salud, dentro los procedimientos regulatorios locales.

En principio, esta práctica puede ser útil. Pero también ha dado lugar a la dependencia de varios países en Latinoamérica y el Caribe, hacia entidades regulatorias como la Agencia Europea de Medicamentos, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y Health Canada, especialmente cuando se trata de biotecnológicos (5). Esta situación de dependencia puede ser problemática para la seguridad sanitaria de los países.

Referencias

1. World Health Organization. Zero draft of the WHO CA+ for the consideration of the Intergovernmental Negotiating Body at its fourth meeting. 2023. Disponible en: https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf
2. Contardi M, Vidal E. Patentes: flexibilidades del ADPIC como respuesta a la pandemia del COVID-19. Lecciones aprendidas y perspectivas de una política futura. Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual. 2021;14(01):71–104. <https://doi.org/10.26422/RIPI.2021.1400.con>
3. Adikari AACJ, Wijesinghe SS. Making intellectual property a common good to combat global pandemics and the COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP): Responding to the challenges exerted by Big Pharma and some high-income countries. Vidyodaya J Manag. 2021. 7(2):69–99. Disponible en: <https://vjm.sljol.info/articles/abstract/74/>
4. DIME. Boletín 50: Barreras para la entrada y adopción plena de biosimilares en América Latina. 2022. Disponible en: <http://www.proyectodime.info/apex/f?p=355:41>
5. Durán CE, Cañas M, Urtasun MA, Elseviers M, Andía T, Vander Stichele R, Christiaens T. Regulatory reliance to approve new medicinal products in Latin American and Caribbean countries. Rev Panam Salud Publica. 2021 Apr 9;45: e10. doi: 10.26633/RPSP.2021.10
6. WHO global genomic surveillance strategy for pathogens with pandemic and epidemic potential 2022-2032. Disponible en: <https://www.who.int/initiatives/genomic-surveillance-strategy>

Autores

- José Daniel Rengifo. Abogado. MSc. Biociencias y Derecho. Investigador DIME
- Luisa María Mendieta. Abogada. Estudiante de la Maestría en Biociencias y Derecho. Investigadora DIME

Revisoras

- Juanita Vahos Zambrano. Investigadora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder.
- Carolina Gómez. Abogada. Máster en Derecho. Experta en propiedad intelectual y salud internacional

Comité editorial

- Carlos Durán Salinas. Profesor Asistente. Departamento de Ciencia de Datos y Bioestadística, Centro Médico Universitario Utrecht
- Claudia Patricia Vaca. Profesora Universidad Nacional de Colombia. Directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder.

Diagramación

- Daniela Chacón Bello. Diseñadora.

Encuétranos en:

